

ИССИҚЛИК ТАЪМИНОТИ ТИЗИМЛАРИДА ЯССИ ҚУЁШ КОЛЛЕКТОРЛАРИНИНГ ИШЛАШ ПАРАМЕТРЛАРИ

А.Даулетбаева, Р.Айтбаев

Аннотация: Мазкур мақолада иссиқлик таъминоти тизимларида ясси қуёш коллекторларининг ишлаш параметрлари бугинги кундаги давлат даражасидаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса, бу муаммоларни ҳал этишда уларни оптималлаштириш алоҳида аҳамият касб этиши айтилади

Калит сўзлар: иссиқлик таъминоти, ясси қуёш коллекторлари, қуёш энергиясидан, сунъий насосли циркуляцияли қуёшли иссиқлик таъминоти, қайта тикланувчи энергия, Иссиқлик таъминоти тизимларида

Жаҳонда қуёш энергиясидан амалий фойдаланишнинг энг устувор йўналишларидан бири – қуёшли иссиқлик таъминоти тизимларидир. Ривожланган мамлакатларда, жумладан АҚШ, Ҳитой, Ҳиндистон, Япония, Германия, Швеция ва Россия каби давлатларда, қуёш энергиясидан фойдаланиш соҳасидаги илмий тадқиқотларда юқори иқтисодий самарадорликка эга, арзон ва содда қуёш коллекторлари ва тизимларини яратиш, уларнинг нархи ва улардан фойдаланиш вақтида сарф харажатларини пасайтириш масалалари етакчи ўрин эгалламоқда. Бу борада иссиқлик таъминоти тизимларида ясси қуёш коллекторларининг ишлаш параметрларини оптималлаштириш орқали уларнинг самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Жаҳоннинг етакчи илмий марказларида қуёшли иссиқлик таъминоти тизимларини такомиллаштиришга, хусусан ясси қуёш коллекторларининг ишлаш параметрларини оптималлаштириш орқали уларнинг самарадорли-

гини оширишни янги усулларни яратишга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ушбу йўналишда бир ва икки контурли, табиий термосифон ва сунъий насосли циркуляцияли қуёшли иссиқлик таъминоти тизимларининг қуёш контурида иссиқлик ташувчисини кичик сарф билан ишлаши ва талаб этилган хароратгача бир марта қиздириш ҳисобига энг мақбул режими таъминлаш орқали қуёш коллекторларининг самарадорлигини ошириш жараёнларини моделлаштириш бўйича тадқиқотлар устивор ҳисобланмоқда. Шу билан бирга, қуёшли иссиқлик таъминоти тизимларида қуёш радиациясини стационар бўлмаган келиб тушиш шароитда табиий термосифон циркуляция ҳаракатининг моделини ва қуёш коллекторларининг иссиқлик ишлаб чиқариш унумдорлигини аниқлаш усулини такомиллаштириш долзарб вазифалардан бири деб ҳисобланмоқда.

Республикамизда қайта тикланувчи энергия манбаларидан кенг фойдаланиш ва самарадорлигини оширишга ёрдам берадиган янги технологияларни яратиш бўйича тадқиқотлар ўтказиш ва уларни амалда қўллаш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида, жумладан «Иқтисодиётни электр энергияси билан узлуксиз таъминлаш ҳамда “Яшил иқтисодиёт” технологияларини барча соҳаларга фаол жорий этиш, иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20 фоизга ошириш»¹ бўйича вазифалари белгиланган. Ушбу вазифаларни амалга оширишда, хусусан, қайта тикланувчи энергия манбалари асосида янги ишлаб чиқариш қувватларини қуриш ва мавжудларини модернизация қилиш, жумладан иссиқлик таъминоти тизимларида ясси қуёш коллекторларининг ишлаш параметрларини оптималлаштириш орқали уларнинг самарадорлигини ошириш муҳим ҳисобланади. Иссиқлик таъминоти тизимларида ясси қуёш коллекторларини ишлаш

параметрларини оптималлаштириш орқали уларнинг самарадорлигини оширишга йўналтирилган тадқиқотлар жаҳоннинг етакчи олий таълим муассасалари ва илмий марказларида, хусусан, University of Wisconsin–Madison (АҚШ), Shanghai jiao Tong University (Хитой халқ Республикаси), Indian Institute of Technology Dehli (Ҳиндистон), Indian Institute of Technology Roorkee (Ҳиндистон), National Institute of Technology Hamirpur (Ҳиндистон), Tamkang Unversitiy (Тайвань), Unversitiy of Tanta (Миср), Universiti Kebangsaan Malaysia (Малайзия), Alternate Hydro Energy Centre (Ҳиндистон), Xi'an jiaotong University (Хитой халқ Республикаси), , King Mongkut's University of Technology Thonbure (Тайланд), University of Токуо (Япония), “МЭИ” Миллий тадқиқот университетида (Россия Федерацияси), Россия Фанлар Академияси Сибирь бўлимининг иссиқлик физикаси илмий текшириш институтида, Ўзбекистон Фанлар Академиясининг «Физика-Қуёш» ИИЧБсида (Ўзбекистон Республи- каси), Тошкент архитектура-қурилиш институтида (Ўзбекистон Республика- си) ва Фарғона политехника институтида (Ўзбекистон Республикаси) кенг микёсларда олиб борилмоқда.

Дунё амалиётида қуёшли иситиш тизимларини лойиҳалаш ва гелио қурилмаларининг такомиллаштирилган конструкцияларини ҳисоблаш ва уларда амалга ошириладиган гидродинамик ҳамда иссиқлик жараёнларини жадаллаштириш усуллари ишлаб чиқилган. Қуёшли сув қиздиргичларнинг самарадорлигини ошириш хусусиятларини ўрганиш бир қатор олимлар, хусусан Дж.А. Даффи, У.А. Бекман, С.А. Кляйн, Г.О. Лёф, Х.С. Хоттел, Дж. Твайделл, А.Уэйр ва бошқаларнинг ишларида кўриб чиқилган. Бу ишларда қуёшли сув иситгичи қурилмаларининг конструктив ва режим параметрларини оптималлаштириш ва самарадорлигига боғлиқлиги ўрганилган. С.И. Смирнов, О.С. Попель, С.Е. Фрид, В.И. Виссарионов, В.А. Бутузов, М.Д.

Рабинович, А.Р. Ферт, Н.В. Харченко, Б.М. Хрусталева, В.В. Кувшинов, Р.А. Захидов, Р.Р. Авезов, Ю.К. Рашидов, А.И.Исманжанов, Ш.И. Клычев, Г.Н. Узаков, Н.Р. Авезова ва бошқаларнинг ишларида ўрганилган. Шу билан бирга айтиб ўтиш керакки, куёш коллекторларидан самарали фойдаланиш улар ўрнатилган иссиқлик таъминоти тизимларининг тузилиши, уларда оқиб ўтадиган иссиқлик ва гидродинамик жараёнлар ва ишлаш параметрларига боғлиқ бўлиб, хали тўлиқ ўрганилмаган ва оптималлаштирилмаган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рашидов Ю.К., Исмоилов М.М., Ясси куёш коллекторларини ишлаш параметрларини оптималлаштири. Фарғона политехника институти Иқтидорли талабалар, магистрантлар, докторантлар ва мустақил изланувчилар Online илмий-амалий анжуман 2020 йил 16-17 ноябрь
2. Рашидов Ю.К., Исмоилов М.М. Ясси куёш коллекторларини ўзини ўзи дренаж қилишнинг ишончли усули. Фарғона политехника институти “Замонавий бино-иншоотларини ва уларнинг конструкцияларини лойihalаш, барпо этиш, реконструкция ва модернизация қилишнинг долзарб муаммолари” мавзусида Республика Online илмий-амалий анжуман. 2021 йил 21-22 апрел
3. Рашидов Ю.К., Орзиматов Ж.Т., Рашидов К.Ю., Исмоилов М.М. Разработка и расчёт энергоэкономичных самодренируемых гелиоустановок с активным элементов Республика илмий-техника анжумани илмий мақолалар тўплами “Мухандислик коммуникация тизимларида янги технологиялар” мавзусидаги 1-2 май 2018-йил Тошкент.
4. Мадалиев Э.Ў., Исмоилов М.М., “Разработка и исследование солнечно-воздушных коллекторов Профессор-ўқитувчилар илмий-амалий анжумани Фарғона Политехника Институти. 2018 Йил 7-8 Ноябрь кунлари.

5. Рашидов Ю.К., Исмоилов М.М., К вопросу повышения эффективности плоских солнечных коллекторов в системах теплоснабжения путём оптимизации их режимных параметров. «Муҳандислик коммуникацияларини лойиҳалаш, қуриш ва фойдаланишда инновацион технологиялар» Мавзусидаги республика Илмий ва илмий-техник анжумани Фарғона политехника институти 2019 йил 29-30 март Фарғона